

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ

Джахангир Юлдашев

Начальник кафедры Академии МВД Республики Узбекистан,
доктор юридических наук, профессор

Лукмонжон Исаков

Начальник центра Академии правоохранительных
органов Республики Узбекистан, доктор

юридических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8108534>

В последние годы по территории республики растет уровень незаконной транзитной миграции из соседних стран Азии в более развитые страны. В связи с этим основным направлением государственной политики в области транзитных миграций должно стать совершенствование деятельности пограничной службы в местах формирования устойчивых потоков незаконной транзитной миграции, а также в международных контрольно-пропускных пунктах.

Массовость и неконтролируемое разделение незаконных миграционных процессов может стать серьезным фактором дестабилизации ситуации в стране и обострить демографический кризис. Следовательно, механизмы, составляющие транзитный поток незаконной миграции, совершенствуются день ото дня, становясь одним из негативных явлений, способных нанести ущерб национальным интересам и суверенитету любого государства. Это рассматривается как центральный фактор, подрывающий международный авторитет страны, вызывающий конфликты в ее социальной, политической и экономической сферах.

В целях обеспечения защиты социально значимых интересов человека требуется применение более эффективных мер борьбы с незаконной миграцией. Также для контроля миграционных процессов со стороны государственных органов необходимо создать современную и эффективную систему управления миграцией. Для этого сегодня необходимо определить основные направления взаимодействия государственных органов по борьбе с незаконной миграцией и устранению факторов, способствующих ее распространению.

Одной из важных задач миграционной политики является профилактика незаконной миграции. Эта стратегическая задача может быть реализована только с помощью общесоциальных мер профилактики, то есть улучшения политической, экономической и духовной жизни общества. Именно поэтому разработка комплексных программ административно-правовой борьбы с незаконной миграцией на сегодняшний день является одной из основных незаконной деятельности государственных органов в сфере миграционной политики.

Вопросы регулирования миграционных процессов, в частности, борьбы с незаконной миграцией и государственной безопасности, взаимосвязаны. Требуется совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации, законодательства по регулированию миграционных процессов, процедуры рассмотрения и принятия решений по заявлениям лиц, ищущих убежища, правоприменительная практика по вопросам миграции граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, механизм регистрации физических лиц

по месту жительства, а также деятельность органов исполнительной власти и подготовка кадров для данной сферы.

Правовую основу борьбы с незаконной миграцией составляют Конституция Республики Узбекистан, законы, указы и постановления Президента, постановления Олий Мажлиса, постановления Кабинета Министров, ведомственные нормативные акты и международно-правовые акты, к которым присоединилась наша страна.

В частности, эти общественные отношения регулируются следующими нормативными правовыми актами: законы Республики Узбекистан “О государственной границе”, “Об органах внутренних дел”, “О борьбе с торговлей людьми”, “О борьбе с терроризмом”, “О туризме”, “О гражданстве Республики Узбекистан”, “О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан”, “Об агентствах частной занятости” и др. Однако эти законы, как правило, регулируют отношения в сфере законной миграции и не решают все вопросы, связанные с незаконной миграцией.

Например, Законом “О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан” предусмотрена ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства¹. В соответствии со статьей 34 закона иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие на территории Республики Узбекистан преступления, а также административные правонарушения, привлекаются к ответственности на общих основаниях с гражданами Республики Узбекистан.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно или постоянно проживающие в Республике Узбекистан, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания и иные нарушения, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан. В отношении них в установленном порядке законодательством Республики Узбекистан может быть применено административное выдворение, запрет на въезд на территорию Республики Узбекистан, а также сокращение срока их пребывания.

При этом иностранный гражданин и лицо без гражданства в возрасте до восемнадцати лет не подлежат административной ответственности за нарушение правил пребывания в Республике Узбекистан.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или постоянно проживающие в Республике Узбекистан, могут быть выдворены из Республики Узбекистан за нарушение правил пребывания, то есть проживания по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации, передвижения или выбора места жительства по месту постоянного или временного пребывания, уклонение от выезда по истечении срока пребывания, несоблюдение правил транзитный проезд через территорию Республики Узбекистан, а также за иные правонарушения, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие и постоянно проживающие на территории Республики Узбекистан, после исполнения или отбытия назначенного судом наказания за совершенное на территории Республики Узбекистан преступление либо освобождения от уголовной ответственности или наказания в

¹ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 05.06.2021 й., 03/21/692/0528-сон

случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, подлежат выдворению, а также их право на въезд в Республику Узбекистан будет ограничено.

Срок ограничения въезда в Республику Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства исчисляется с момента их выдворения с территории Республики Узбекистан (пересечения государственной границы Республики Узбекистан).

В случае принудительного выдворения за пределы Республики Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших правила пребывания в Республике Узбекистан, они могут быть пропущены через государственную границу Республики Узбекистан по просроченным проездным документам или визам в сопровождении сотрудников уполномоченных органов.

Расходы по выдворению из Республики Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории других государств, прибывающих по служебным, личным, торговым или общественным делам, для обучения, повышения квалификации, работы или в качестве туристов, несут физические и юридические лица, их приглашающие и принимающие. Расходы по выдворению других иностранных граждан и лиц без гражданства несут органы внутренних дел.

Виза, выданная иностранному гражданину и лицу без гражданства, постоянно проживающему на территории других государств, аннулируется при выдворении их за пределы Республики Узбекистан.

Для устранения последствий незаконной миграции используются различные средства и методы. Среди них особое значение приобретает институт реадмиссии.

Рeadмиссия – это передача лиц, въехавших или находящихся на территории государства, направляющего запрос на реадмиссию или транзит этого лица, в нарушение действующего в нем законодательства, компетентными органами государства, в которое направляется запрос, в порядке, условиях и целях, предусмотренных международными договорами, и прием их компетентными органами государства, в которое направляется запрос на реадмиссию или транзит этого лица.

Институт реадмиссии обычно является одной из категорий международного права и осуществляется путем заключения двусторонних и многосторонних международных договоров. В последнее время институт реадмиссии все чаще используется в европейских странах. Поэтому при описании понятия “реадмиссия” целесообразно использовать европейские правовые источники.

Однако следует также признать, что реадмиссируемое лицо обладает некоторыми особенностями административно-правового статуса незаконного мигранта. Например, в отношении иностранного гражданина или лиц без гражданства, к которым применялась процедура реадмиссии, могут применяться меры административного принуждения, такие как запрет на въезд на территорию этой иностранной страны в течение определенного периода с момента реадмиссии.

В сфере миграции Узбекистан также является активным участником сотрудничества в рамках СНГ. В частности, Узбекистан подписал указы “Об образовании консультативного совета по миграции, социальной защите и труду” от 13 ноября 1992 года, “О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов” от 15 апреля 1994 года, “Об образовании глав советов

миграционных организаций государств-членов Содружества Независимых Государств” от 5 октября 2007 года.

Кроме того, государство выполняет свои права и обязанности в рамках двусторонних договоров. Например, соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации от 4 июля 2007 года “О противодействии незаконной миграции”, соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации от 4 июля 2007 года “О защите трудовой деятельности и прав граждан трудящихся-мигрантов Республики Узбекистан в Российской Федерации и граждан трудящихся-мигрантов Российской Федерации в Республике Узбекистан”, соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Казахстан “О реадмиссии физических лиц” от 7 сентября 2012 года, Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Республики Узбекистан и Министерством занятости и труда Республики Корея о направлении работников в Республику Корея по системе разрешений на трудоустройство от 13 декабря 2012 года, соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации “О взаимном учреждении представительств уполномоченных органов в сфере миграции” от 5 апреля 2017 года и т. д. является ярким примером этого.

В настоящее время миграционная политика в Узбекистане состоит из ряда приоритетных направлений, таких как совершенствование государственного управления внешней миграцией, регулирование внутреннего миграционного процесса, организация безопасной и законной трудовой миграции, а также создание системы помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Все эти приоритетные направления служат основным фундаментом для предотвращения и борьбы с незаконной миграцией. Таким образом, в качестве первоочередных мер борьбы с незаконной миграцией можно перечислить:

- 1) проведение системных информационно-образовательных мероприятий совместно с организациями и учреждениями, осуществляющими прием иностранных граждан в Узбекистане;
- 2) совершенствование показателей в статистической отчетности для получения четкого представления о том, увеличивается или уменьшается незаконная миграция;
- 3) выявление посредников незаконной миграции и проведение с ними профилактических мероприятий;
- 4) финансирование процедуры депортации незаконных мигрантов при отсутствии возможности самостоятельно покинуть территорию страны за свой счет в связи с отсутствием средств;
- 5) организация пунктов сбора и задержания незаконных мигрантов до их депортации и др.

Целью общей профилактики в борьбе с нелегальной миграцией является устранение условий и причин, способствующих возникновению данного опасного явления. Эта деятельность связана, с одной стороны, с устранением условий, способствующих совершению правонарушения, а с другой с выявлением лиц, которые могут совершить правонарушение, и применением к ним мер воздействия. Борьба с незаконной миграцией должна основываться именно на такой стимулирующей деятельности.

Борьба с незаконной миграцией должна состоять из скоординированной системы мер нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения. Ведь правовые и правоохранительные меры могут быть эффективными только при условии предоставления экономических и социальных гарантий.

Также среди мер борьбы с незаконной миграцией особое место занимают меры превентивного, то есть профилактического и предупреждающего характера, отвечающие требованиям защиты прав человека. Европейский стандарт по правам человека составляет основу административно-принудительных мер и характерен для правового демократического государства, поэтому меру административного предупреждения целесообразно рассматривать отдельно. В сфере борьбы с незаконной миграцией они будут состоять из следующих видов деятельности:

– выявление и устранение условий и обстоятельств, способствующих возникновению незаконной миграции;

– лиц, относящихся к категории незаконных мигрантов, а также посредников или третьих лиц, а также принять необходимые меры в отношении них.

Под мерами по предупреждению незаконной миграции понимаются:

– совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность, связанную с незаконной миграцией;

– заключать двусторонние международные соглашения по вопросам борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми, приема и передачи лиц (реадмиссия), предотвращения случаев негражданства и сокращения их числа;

– усиление взаимодействия уполномоченных государственных органов в сфере противодействия незаконной миграции и торговле людьми;

– изучение, проведение исследований на государственном и международном уровнях вопросов незаконной миграции, связанных с торговлей женщинами, их эксплуатацией, взаимодействием с другими формами организованной преступности;

– усиление контроля за деятельностью субъектов предпринимательства, оказывающих посреднические услуги при трудоустройстве и обучении граждан Узбекистана за рубежом;

– создание единой автоматизированной информационной системы учета и анализа юридических лиц, причастных к незаконной миграции, в целях предупреждения незаконной деятельности;

– усилить требования и контроль за правилами трудоустройства иностранных граждан в Узбекистане;

– разработка и реализация программы мер по борьбе с различными формами торговли людьми и оказанию помощи лицам, пострадавшим от нее;

– о приведении в соответствие с международными стандартами деятельности пунктов временного хранения иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в стране незаконно;

– и оказание надлежащего медицинского обслуживания мигрантам, находящимся в пунктах временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в стране незаконно;

– повышение эффективности пограничного и внутреннего миграционного контроля;

– и более широкое привлечение средств международных организаций для решения вопросов, связанных с незаконной миграцией;

- ужесточить ответственность за правонарушения, связанные с незаконной миграцией, и внести соответствующие законодательные предложения в установленном порядке;
- создание эффективного механизма ознакомления средств массовой информации и граждан с информацией о деятельности государственных органов и органов самоуправления граждан в сфере реализации миграционной политики;
- формирование у граждан страны настроений нетерпимости к таким порокам, как незаконная миграция и торговля людьми, воспитание высоких нравственных ценностей в данной сфере, повышение уровня правосознания населения;
- привлечение широких слоев населения к активному участию в предупреждении незаконной миграции;
- проведение информационно-образовательных мероприятий, специальных учебных курсов, конференций, научно-практических семинаров, вебинаров, круглых столов, тренингов в целях пропаганды информации о незаконной миграции, методах и средствах борьбы с ней;
- распространение информации в средствах массовой информации, направленной на предотвращение незаконной миграции;
- содействовать социальной защите иностранных граждан и лиц без гражданства в стране, проводить с ними разъяснительную работу о необходимости соблюдения миграционного законодательства;
- информирование населения о правонарушениях, совершенных в сфере миграционных отношений, лицах, их совершивших, и принимаемых в отношении них мерах правового воздействия;
- всестороннее содействие деятельности международных, региональных и национальных ННО, занимающихся проблемами незаконной миграции и торговли людьми;
- выявление и устранение опасных каналов нелегальной миграции в страну путем совершенствования визовой политики и усиления охраны государственных границ;
- проведение собеседований и руководство администрацией гостиниц, общежитий, санаториев и курортов, обслуживающих иностранных граждан, по соблюдению установленного порядка их регистрации;
- ведение единой межведомственной статистики по делам о незаконной миграции и других правонарушениях, связанных с этим явлением;
- усиление контроля на государственной границе с целью анализа и прогнозирования вероятности проникновения в страну международных террористических и религиозно-экстремистских группировок с использованием каналов незаконной миграции и др.

Таким образом, профилактика незаконной миграции занимает наиболее важное и фундаментальное место среди других мер, направленных на борьбу с этим явлением. Напряженная ситуация с незаконной миграцией в мире требует поиска новых, действенных механизмов предупреждения этого глобального зла, повышения уровня управления миграционными процессами, снижения негативного влияния неуправляемой миграции на социально-экономическую ситуацию в стране и регионе, а также укрепления международного сотрудничества по предупреждению, сокращению и прекращению этого явления.

